

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Uff. IV ex-SNVR

COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

PARERE N. 12 DEL 22/04/2013

Revisione dei criteri di sorveglianza della BSE sui capi regolarmente macellati.

Vista la richiesta di parere della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - prot. DGSAF III/7385/P – del 10 aprile 2012, inoltrata al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con la quale viene richiesto un parere circa il rischio per la salute umana ed animale a seguito della possibile applicazione della deroga prevista dalla decisione della commissione CE 2013/76/CE che modifica la decisione della Commissione CE 2009/719 relativa alla sospensione dei test sugli animali regolarmente macellati;

Visto il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001 il quale stabilisce che ogni Stato Membro possa rivedere il proprio programma di sorveglianza, qualora sia in grado di dimostrare un miglioramento della propria situazione epidemiologica e comprovi l'efficacia del suo sistema di controllo;

Considerato che la decisione della Commissione CE n. 2013/76 prevede che gli Stati membri possano sospendere il proprio programma di sorveglianza limitatamente alla categoria dei regolarmente macellati;

Esaminato il report dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA): "*Scientific and technical assistance on the minimum sample size to test should an annual BSE statistical testing regime be authorised in healthy slaughtered cattle*" (EFSA Journal 2012;10(10):2913);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 2000 con cui viene istituito il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la decisione della Commissione CE n. 358/2011 con cui viene modificata la decisione della commissione CE n. 2009/719 che autorizza gli Stati membri a rivedere i propri programmi annuali di controllo della BSE, stabilendo che vengano applicati ai bovini di età superiore ai 72 mesi soggetti alla normale macellazione e ai bovini di età superiore ai 48 mesi delle categorie a rischio;

Rilevato che negli ultimi tre anni è stato identificato in Italia un solo caso riferito a BSE atipica (Type-L) diagnosticato a gennaio 2011;

Tenuto conto del parere espresso – prot. 2485 del 08.02.2013 – dal centro di referenza per le encefalopatie animali (CEA) dell'IZS del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria;

Tenuto conto del parere espresso dall'Istituto superiore di sanità – prot. 14/02/2013-0005256;

Ritenuto che nei succitati pareri si evince che nell'attuale quadro epidemiologico:

- a) il contenimento del rischio di esposizione dell'uomo e degli animali è assicurato dalla rimozione del materiale specifico a rischio e dal divieto di utilizzo delle farine di carne per l'alimentazione dei ruminanti;
- b) il controllo sistematico dei capi di età > 48 mesi appartenenti alle categorie a rischio rappresenta la strategia di sorveglianza adeguata;
- c) la sospensione dei test BSE sui capi regolarmente macellati non incide sul rischio di esposizione dell'uomo e degli animali;

Sentiti nella riunione del 22 aprile 2013 i relatori prof.sse Adriana Ianieri e Maria Luisa Cortesi;

Condivise le argomentazioni contenute nelle allegate relazioni dell'ISS (Istituto superiore di sanità) e del CEA

Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare:

ESPRIME

parere favorevole alla sospensione dei test BSE su capi regolarmente macellati, continuando ad assicurare l'attività di controllo sulle categorie a rischio, sull'alimentazione animale e sulla rimozione del materiale specifico a rischio.

IL PRESIDENTE DEL CNSA
Prof. Ferdinando Romano

IL SEGRETARIO
Direttore dell'Ufficio IV ex- SNVR
D.ssa Rossana Valentini

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS
Dr. Giuseppe Viggiano

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - TORINO			
ANNO	TITOLO	CLASSE	FASC.
2013	XIII	1	
08/02/13		2485	
U.O.R.	C.C.		
BEAR	ZOO604		

Alla cortese attenzione
Dr.ssa Gaetana Ferri
Direzione Generale della Sanità Animale e
del Farmaco Veterinario

Alla cortese attenzione
Dr. ssa Maria Gabriella Perrotta
Ufficio III
Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti

Ministero della Salute
Via Giorgio Ribotta 5
00144 ROMA EUR

Oggetto: RICHIESTA PARERE – Modifica della sorveglianza BSE (nota del Ministero della Salute, Prot. DGSA III/1957/P del 31 gennaio 2013).

Con la nota in oggetto, si richiede a questo Centro di Referenza di esprimersi in merito a quanto segue: *l'applicazione della nuova sorveglianza (sospensione dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati di età > ai 72 mesi), potrebbe ridurre la capacità dell'Italia di identificare nuovi casi di BSE e quindi la riemergenza della malattia a seguito dell'introduzione di animali e prodotti dai paesi terzi piuttosto che dagli altri Stati Membri e, inoltre, quale rischio potrebbe comportare per la salute umana ed animale.*

1. Il contesto epidemiologico in Europa e in Italia.

L'introduzione, a partire dal 2001, della sorveglianza attiva ha rappresentato una svolta nella nostra capacità di descrivere accuratamente la distribuzione geografica e l'andamento temporale dell'epidemia di BSE che ha interessato il continente europeo. Nell'arco di pochi mesi la malattia sembrò emergere improvvisamente in molti Paesi: mentre nel Regno Unito, rispetto al 2000, i casi nel 2001 si riducevano di un terzo (da 2301 a 1443) nel resto dell'Europa raddoppiavano (da 515 a 1012); nello stesso anno, applicando la medesima strategia di

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

sorveglianza, il Giappone identificava i suoi primi tre casi. Il nuovo approccio servì a mettere in risalto la bassa sensibilità dei sistemi di sorveglianza passiva fino ad allora in vigore e, almeno per quanto riguarda l'Europa occidentale, a documentare l'inizio del lento declino della malattia. Le premesse per sconfiggerla erano state scritte a partire da metà degli anni '90 con l'introduzione di misure efficaci di mitigazione del rischio rappresentate dai divieti di utilizzo delle farine animali e dall'esclusione dei materiali specifici a rischio dalle catene alimentari. L'applicazione della sorveglianza attiva ha consentito anche l'identificazione delle forme atipiche (le cosiddette L-BSE e H-BSE), probabilmente malattie diverse (anche se spesso non distinguibili dalla forma classica nei dati statistici), molto rare e con caratteristiche epidemiologiche loro proprie.

Nel corso del tempo l'andamento della BSE classica e, di conseguenza, l'efficacia delle misure di contrasto sono stati via via monitorati attraverso l'esame annuale di un numero enorme di capi bovini (in media 10 milioni all'anno su scala europea di cui 600-800 mila solo in Italia). A distanza di dodici anni il problema sembra essere ormai risolto e sin dal 2005 l'Unione Europea si è data una strategia di uscita dalla crisi (TSE Roadmap, CE, 2005) che prevede l'allentamento progressivo dei provvedimenti ivi incluso il ridimensionamento del sistema di sorveglianza.

Sulla scorta di dati ancora provvisori (combinando i dati di Commissione Europea e OIE), il numero di casi mondiali di BSE identificati nel 2012 è minimo: 17 casi in Unione Europea (6 in Spagna, 3 in Irlanda e Polonia, 2 in Portogallo e nel Regno Unito e 1 in Francia), un caso in Svizzera, Stati Uniti e Brasile (quest'ultimo caso sconta però un ritardo di diagnosi di due anni).

Utilizzando i dati accumulati dai sistemi informativi attivati nell'ambito della sorveglianza e disponibili nei Report annuali pubblicati dalla Commissione Europea tra il 2002 e il 2012, è possibile ottenere le principali informazioni relative a prevalenza e incidenza della BSE in Europa e descrivere la distribuzione temporale e geografica della malattia. Il quadro che se ne trae è utile a valutare il contesto all'interno del quale si colloca la proposta comunitaria di modifica del sistema di sorveglianza.

Mentre in Romania e Bulgaria le attività di sorveglianza sono di recente introduzione, in almeno 17 Paesi (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svezia) i dati sono disponibili a partire dal 2001 e in altri 8 (Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,

Slovacchia e Ungheria) dal 2004. Inoltre sono utilizzabili i dati a livello globale messi a disposizione dall'Office International des Epizooties sul suo sito web (OIE, 2012).

Dall'esame dei dati europei consolidati al 2011 emerge che la diffusione dell'epidemia è stata geograficamente eterogenea: i livelli di frequenza raggiunti nel Regno Unito non hanno pari (nonostante in quel Paese la sorveglianza, almeno inizialmente, fosse applicata su base campionaria e gran parte dei capi esclusi dalla macellazione non venissero poi sottoposti a test); nel resto dell'Europa le differenze tra Paesi sono comunque rilevanti (figura 1).

Figura 1. Incidenza media annuale per Paese (in termini di casi per milione di capi sopra i 24 mesi) calcolata per il periodo 2001-2011.

Per quanto riguarda l'asse temporale, l'andamento desumibile dai dati di prevalenza e di incidenza è inequivocabile e caratterizzato da un deciso e costante declino, chiaro sia nel gruppo a 17 Paesi (figura 2), in cui sono stati identificati 7525 casi, sia in quello a 8 nel quale sono stati

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

identificati 95 casi: il declino si è concretizzato nel 2011 con l'identificazione di soli 28 casi di BSE, a fronte di 6,4 milioni di bovini testati. I due terzi dei casi (19/28) sono stati riscontrati nella categoria dei morti in stalla in cui la prevalenza della malattia nel 2011 è stata pari a oltre 10 volte quella riscontrata tra gli animali regolarmente macellati (rispettivamente 18,6 casi per milione nei morti in stalla contro gli 1,7 osservati tra i capi regolarmente macellati).

Figura 2. Andamento di incidenza (casi per milione di capi sopra i 24 mesi) e prevalenza (casi per 10000 test) per anno tra il 2001 e il 2011 nei 17 Paesi con dati di sorveglianza attiva sull'intero periodo. I dati si riferiscono a 7525 casi complessivi.

A livello europeo parallelamente alla diminuzione della frequenza di malattia si è manifestato il progressivo aumento dell'età dei capi colpiti da BSE che sono passati da un'età media di 7 anni nel 2001 a 14,7 nel 2011. Inoltre, concentrandosi sui casi identificati nei due gruppi di Paesi tra il 2004 e il 2011 e assumendo che nei casi il contagio sia avvenuto

prevalentemente nel primo anno di vita, l'andamento del numero di casi per anno di nascita mostra che le infezioni si sono succedute in due ondate successive, l'ultima delle quali a cavallo degli anni 1999-2000 (figura 3).

Figura 3. Andamento del numero di casi per anno di nascita, identificati tra 2004 e 2011, separatamente in ciascuno dei due gruppi di Paesi descritti nel testo dell'articolo.

In generale, osservazioni analoghe valgono per il nostro Paese sia da un punto di vista geografico (figura 4) sia temporale (figura 5): in Italia l'epidemia si è concentrata nelle regioni settentrionali, è stata di piccole dimensioni (con un totale di 145 casi) e ha visto, negli ultimi due anni, l'identificazione di un solo caso di BSE atipica L, nato nel 1997 e diagnosticato a gennaio 2011. L'attività di sorveglianza fino al 2011 ha determinato l'esecuzione di 6.790.432 test dei quali

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidmiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.:011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

poco meno del 15% deriva dall'esame di animali appartenenti alle categorie a rischio (968.648). La probabilità di riscontrare la malattia tra i capi delle categorie a rischio è stata complessivamente 4,3 volte superiore rispetto alla medesima probabilità tra gli animali regolarmente macellati (con una prevalenza nei due gruppi, calcolata sul periodo 2001-2011, rispettivamente di 6,19 e 1,44 casi per 100 mila capi testati): ciò indica che il controllo mirato su queste categorie conferisce al sistema di sorveglianza la sua massima sensibilità.

Figura 4. Distribuzione geografica dei casi italiani e dei livelli provinciali di incidenza media annuale (casi per milione di capi sopra i 24 mesi) per il periodo 2001-2011.

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidmiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.:011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

Figura 5. Andamento della prevalenza (casi per 10000 test) mensile aggiustata per età a partire dal 2001.

L'efficacia delle misure applicate nel nostro Paese è dimostrata ulteriormente dall'assenza tra i casi di animali nati in anni recenti: solo tre dei 145 casi di BSE confermati risultano esser nati dopo il 1999: rispettivamente due nel 2000 (aprile e dicembre) e uno nel 2001 (gennaio).

La disponibilità di dati di dettaglio relativi alle caratteristiche dei casi italiani (figura 6) consente di confermare l'importanza delle farine animali, dimostrata dal maggior impatto della malattia negli allevamenti intensivi destinati alla produzione del latte. Da questo punto di vista i risultati delle campagne di controllo sui mangimi per la ricerca di farine animali restituiscono un quadro molto confortante: le positività sporadicamente riscontrate, a partire dal 2002 non hanno mai superato lo 0,3% (con una media fino a oggi del 0,12%) dei campioni esaminati.

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidmiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.:011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

Figura 6. Rischi relativi (RR, rapporti di incidenza e relativi intervalli di confidenza al 95%, IC95%) di BSE in Italia per dimensione aziendale (numero di capi) e per razza.

Numero di capi	Casi	Aziende	RR	IC95%
0 -19	14	155035	1	
20 - 99	51	57618	9,8	5,4-17,8
100 - 499	67	16606	44,5	25-79,1
500 +	9	2294	43,4	22,9-132,8

Razza	Casi	Capi Bovini (>24 mesi)	RR	IC95%
Meticci	10	900000	0,6	0,2-2,2
Piemontese	3	162000	1	
Frisona	94	1450000	3,5	1,1-11,2
Bruno alpina	24	329731	3,9	1,2-13,1
Pezzata Rossa	10	90000	6	1,7-21,8

Conclusioni relative al contesto epidemiologico

[1] L'applicazione di un ventaglio di misure efficaci ha determinato, in generale a livello europeo e in particolare in Italia, una riduzione della presenza della malattia drastica e difficilmente contestabile. Inoltre l'aumento dell'età media dei casi indica che il rischio di esposizione all'infezione, alto a metà degli anni '90, è andato via via diminuendo fino probabilmente a scomparire. L'insieme dei dati indica, quindi, che si è trattato di un episodio epidemico ormai ben caratterizzato e pressoché concluso.

[2] Non è detto che l'eliminazione del rischio di esposizione e quindi di contagio valga per il resto del pianeta: in un contesto globale di aumento della produzione e dei consumi di carne e latte bovini (dati FAO), in altri continenti continuano a esser segnalati casi di malattia, seppur sporadici (cosa che potrebbe dipendere da sistemi di sorveglianza meno incisivi), e le misure di biosicurezza per la prevenzione della BSE non sono altrettanto severe di quelle europee. Ciò può rappresentare un pericolo per l'eventuale reintroduzione dell'infezione e la riemergenza della malattia.

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidmiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

[3] Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica in Italia, dalla descrizione presentata è evidente che la sorveglianza attiva nel corso degli ultimi anni ha svolto la funzione di intercettare gli ultimi casi residui (6 dal 2007 a oggi), in pratica la coda, di un episodio epidemico ormai conclusosi e i rari casi di BSE atipica (complessivamente 5 casi tra il 2002 e il 2011).

2. Le basi teoriche della proposta di modifica della sorveglianza BSE.

La giustificazione teorica della proposta di modifica della sorveglianza deriva dai risultati del seguente Scientific Report EFSA: "*Scientific and technical assistance on the minimum sample size to test should an annual BSE statistical testing regime be authorised in healthy slaughtered cattle*". Il Report è frutto dell'approfondimento svolto da un gruppo di lavoro creato all'interno del Panel Biohazard dell'EFSA e al quale l'estensore del presente parere ha partecipato, condividendone le conclusioni. Per dare attuazione concreta alla Decisione 2009/719/UE, la Commissione Europea aveva dato mandato all'EFSA, nel novembre 2011, di proporre per i singoli Paesi Membri e per l'insieme di 25 Stati (escludendo solo Romania e Bulgaria) uno schema di campionamento sui bovini macellati regolarmente nel segmento di età superiore ai 72 mesi tale da garantire, con una sicurezza del 95%, l'identificazione di casi di BSE nel caso fosse raggiunta una soglia annuale minima di prevalenza (*design prevalence*) di un caso su 100 mila. Tale soglia rappresenta una condizione particolarmente cautelativa e ben più severa di quella richiesta da parte dell'OIE, per il quale la medesima design prevalence non deve essere svelabile su base annuale ma attraverso i risultati di una campagna di test protratta per un periodo di 7 anni.

Per la redazione del Report l'EFSA si è avvalsa, oltre che del gruppo di esperti, dei dati di sorveglianza resi disponibili dai Paesi Membri e di un modello di simulazione (e del relativo software) realizzato allo scopo da parte della Animal Health and Veterinary Laboratories Agency inglese, che si è aggiudicata l'incarico attraverso un concorso pubblico. Si tratta di un modello probabilistico ("Cattle TSE Monitoring Model", C-TSEMM) in grado di stimare la sensibilità e la design prevalence raggiungibile dai sistemi di sorveglianza attivati in Europa (globalmente o a livello di singolo Paese). Allo scopo, il modello utilizza, a livello di ciascun stato, le informazioni relative sia alla struttura delle popolazioni bovine allevate o macellate (per anno, età e ripartizione nelle categorie di rischio) sia ai tassi di prevalenza specifici per coorte di nascita. In questo modo è stato possibile valutare le performance dei sistemi di sorveglianza nazionale tenendo conto del

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

variare del rischio di malattia Paese per Paese e lungo il tempo. Come ogni modello di simulazione, nella sua realizzazione si è ricorso ad un certo numero di assunzioni condivisibili ed esplicitate in modo trasparente nella documentazione EFSA.

In sintesi dall'analisi dei dati ottenibile attraverso il C-TSEMM, tra le altre cose, nel Report EFSA si conclude che:

a livello comunitario, cioè dei 25 Paesi considerati (EU25), la prosecuzione della sorveglianza basata sul monitoraggio ristretto alle sole categorie di rischio (dismettendo quindi i test sui capi regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi) sarebbe comunque in grado di svelare livelli di prevalenza bassissimi, dell'ordine di un caso di BSE su 5,36 milioni di capi presenti nella popolazione bovina adulta;

L'Italia nel luglio del 2011 ha adottato la Dec 358/2011/EU che indicava in 48 mesi per gli animali a rischio (morti in stalla, macellati d'urgenza e sospetti clinici) e in 72 mesi per i capi regolarmente macellati (questi ultimi pari a 255.135 capi), l'età minima per effettuare i test rapidi. Questo nuovo schema era comunque in grado di confermare l'eventuale presenza di BSE anche se così rara da raggiungere nella popolazione bovina adulta una prevalenza pari a 1 caso per 276 mila;

fissando un obiettivo di sorveglianza estremamente ambizioso (come si diceva, molto più severo di quello previsto dall'OIE), sono otto gli Stati membri che sarebbero in grado di raggiungerlo limitando la sorveglianza alle categorie a rischio; per il raggiungimento del medesimo obiettivo in l'Italia, e in altri 4 Paesi, occorrerebbe mantenere la sorveglianza almeno su una quota dei capi regolarmente macellati, che nel nostro caso corrisponderebbe all'esecuzione di circa 45 mila test rispetto ai 255 mila eseguiti nel 2011 (18%) e ai poco meno di 254 mila del 2012;

se a livello comunitario nel 2011 si fosse applicata l'interruzione della sorveglianza sui capi regolarmente macellati, ciò avrebbe determinato l'impossibilità di identificare 7 dei 28 casi osservati (per l'Italia la riduzione è stimata in 0,24 casi); nel Report si sottolinea quindi che l'interruzione dei test determinerebbe una modesta diminuzione della sensibilità del sistema di sorveglianza; d'altra parte per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato (annual design prevalence di 1/100mila) la sorveglianza sui capi regolarmente macellati risulterebbe comunque esagerata;

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidmiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

l'interruzione della sorveglianza sui capi regolarmente macellati comporterebbe un ritardo nell'identificazione di variazioni del trend temporale della malattia: assumendo si volesse identificare una variazione annua della prevalenza di BSE del 10%, nel nostro Paese il ritardo sarebbe pari a sedici anni, mentre a livello comunitario potrebbe essere pari a soli tre anni.

I punti precedenti si riferiscono all'applicazione del modello di simulazione a un'epidemia in inesorabile declino, con casi residui nei quali il tempo di incubazione si è enormemente dilatato rispetto a quello osservato nella sua prima fase (allora pari in media a 4-6 anni), il cui monitoraggio viene applicato alla sua coda finale e in cui non si segnalano da alcuni anni (oltre dieci in Italia) nuovi casi di infezione e nessuna tendenza quindi a una inversione della variazione annua della prevalenza. Nel caso di un'eventuale nuovo episodio epidemico, è invece plausibile che la sorveglianza si applicherebbe al verificarsi recente di nuove infezioni e ad animali che presenterebbero tempi di incubazione medi più simili a quelli registrati nella fase ascendente dell'epidemia inglese degli anni '89-'90.

Conclusioni relative ai risultati del modello di simulazione EFSA

[1] a livello comunitario i risultati delle simulazioni indicano che l'eventuale interruzione della sorveglianza sui capi regolarmente macellati avrebbe ripercussioni negative sulla sensibilità del sistema molto limitate (in termini di casi sfuggiti e di ritardo nell'identificazione di variazioni del trend), ciò vale anche nel caso dei singoli Stati membri con popolazioni bovine di grandi dimensioni in cui la sorveglianza sui capi regolarmente macellati gioca un ruolo marginale o modesto; ciò si spiega dal livello di sensibilità elevato che è comunque garantito dal mantenimento della sorveglianza sulle categorie a rischio;

[2] d'altra parte occorre tener presente che: (a) l'obiettivo di sorveglianza fissato è estremamente cautelativo e più severo di quello fissato in sede OIE; (b) la simulazione si riferisce alla distribuzione spazio-temporale della BSE determinata da un'epidemia che ha raggiunto il suo potenziale massimo di diffusione a metà degli anni '90 e che è ormai caratterizzata da un inequivocabile declino.

3. La sorveglianza attiva in Italia: impatto della proposta di modifica.

Sulla base dei dati di sorveglianza a disposizione e riferiti agli anni 2001 e 2012, in termini assoluti la modifica si concretizzerebbe:

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

(a) nella prosecuzione dell'attività di sorveglianza sistematica sulle categorie bovine a rischio nel segmento di età superiore ai 48 mesi; in pratica ciò significa che annualmente continuerebbero a essere sottoposti all'esame con test rapidi oltre 40 mila capi morti in stalla e circa 12 mila capi macellati d'urgenza o sottoposti a macellazione differita;

(b) nell'interruzione del monitoraggio sui capi regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi pari ad una riduzione di circa 250 mila capi testati per anno.

La proposta non avrebbe invece alcuna conseguenza sul sistema di sorveglianza passiva che rimarrebbe immutato. Inoltre non ci sarebbero implicazioni negative sulla possibilità di rispettare i parametri minimi di sorveglianza previsti dal Codice Zoosanitario dell'OIE.

L'immediata conseguenza della modifica sarebbe l'impossibilità di identificare casi subclinici di BSE classica che abbiano comunque raggiunto quella fase tardiva del periodo di incubazione (quantificabile negli ultimi sei mesi precedenti al manifestarsi dei segni clinici) che ne consente l'identificazione con i test rapidi. In questa categoria rientrano anche gli eventuali sporadici casi di BSE atipica, la cui età alla diagnosi è molto elevata. Eventuali altri casi di malattia in fase più precoce di incubazione non sarebbero comunque svelabili. Casi invece che determinassero la comparsa di sintomatologia clinica o la morte degli animali sarebbero comunque intercettati dal sistema di sorveglianza. Per questi ultimi il limite minimo di età di 48 mesi è compatibile con i tempi medi di incubazione della malattia (nel nostro Paese il caso di BSE più giovane identificato aveva 47 mesi).

Un sistema di sorveglianza circoscritto agli animali a rischio potrebbe incorrere nei seguenti limiti: (1) l'incompleta intercettazione e test di tutti i capi morti in stalla, fenomeno ampiamente documentato da questo Centro di Referenza negli anni scorsi e per il quale sono state avviate varie iniziative di contrasto (il problema raggiungeva però i livelli più elevati nelle popolazioni bovine meno a rischio, allevate in modo estensivo); (2) la possibile classificazione scorretta dei capi sottoposti a macellazione differita o d'urgenza, riclassificati come animali macellati regolarmente e quindi non soggetti a sorveglianza; tale fenomeno poteva essere più probabile all'inizio del decennio scorso all'inizio della sorveglianza BSE quando le condizioni economiche e le normative erano comunque diverse.

Conclusioni relative all'impatto della modifica sulla sorveglianza in Italia.

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

- la modifica della sorveglianza si tradurrebbe in una drastica diminuzione dei test eseguiti ma nel mantenimento del monitoraggio sui capi in cui è più probabile l'identificazione della malattia e in cui il tempo intercorso dalla loro infezione è potenzialmente ridotto al minimo (48 mesi);
- i casi che potenzialmente potrebbero sfuggire alla sorveglianza si riferirebbero agli ultimi casi della precedente epidemia o a casi di BSE atipica.
- l'efficacia della sorveglianza potrebbe essere comunque migliorata intensificando lo sforzo per identificare in maniera completa e sottoporre sistematicamente a test i sospetti clinici, i morti in stalla e i capi sottoposti a macellazione d'urgenza o differita.

4. Rischi per la salute umana ed animale.

La sorveglianza epidemiologica nei confronti della BSE, come ribadito nella "TSE Roadmap" comunitaria (2005) non riveste un ruolo diretto nella prevenzione dei rischi per la salute animale o umana ma piuttosto rappresenta lo strumento con il quale è possibile monitorare le tendenze spaziali e temporali che consentono la verifica dell'efficacia delle misure di gestione di rischio in atto. Nella Roadmap si sottolinea che in termini di protezione della salute pubblica, la sorveglianza ha "contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori ed ha avuto un certo peso nella strategia della comunicazione". Come già sottolineato le misure efficaci di mitigazione del rischio di esposizione alla BSE classica e quindi di tutela della salute degli animali e dell'uomo sono rappresentate dai divieti di utilizzo per l'alimentazione animale delle proteine animali trasformate e l'esclusione dalle catene alimentari dei materiali specifici a rischio.

5. Conclusioni finali.

- In merito alla possibilità che l'applicazione della nuova sorveglianza riduca la capacità dell'Italia di identificare nuovi casi di BSE e quindi la riemergenza della malattia a seguito dell'introduzione di animali e prodotti dai paesi terzi.

Nel contesto descritto si ritiene che tale riduzione sia reale ma con effetti trascurabili. In particolare si ritiene che la minor sensibilità riguarderebbe essenzialmente casi di malattia relativi al precedente episodio epidemico in fase di esaurimento e non a quelli relativi a un possibile fenomeno di reintroduzione. In particolare se ci si vuole dotare per il futuro di un sistema di allerta

S.C. Epidemiologia e Osservatorio Epidemiologico
Responsabile: Dr.ssa Laura CHIAVACCI
S.S. Biostatistica Epidemiologia e Analisi del Rischio
Responsabile Dr. Giuseppe RU

Tel. n.: 011/2686372 - Fax: n. 011/2686371
e-mail: bear@izsto.it

precoce per la BSE, è essenziale mantenere la sorveglianza attiva su tutti i bovini appartenenti alle categorie in cui è più probabile riscontrare casi di malattia (ovvero i bovini morti in stalla e macellati d'urgenza o con macellazione differita). L'esame sistematico degli animali a rischio con età minima di 48 mesi rappresenta un compromesso tra l'esigenza di anticipare il più possibile l'identificazione di eventuali nuovi casi di malattia e le reali capacità di svelarne la presenza, tenendo conto dei tempi medi di incubazione e dei limiti di sensibilità dei test a disposizione lungo gran parte del periodo che precede la comparsa di sintomi clinici. Inoltre la sorveglianza passiva, pur con i suoi limiti oggettivi, è in grado comunque di contribuire a mantenere alti i livelli complessivi di sensibilità del sistema.

- In merito a quale rischio potrebbe comportare per la salute umana ed animale l'applicazione della nuova sorveglianza.

Non si ritiene che l'interruzione della sorveglianza sulla categoria degli animali regolarmente macellati possa incidere se non in modo trascurabile sui rischi per la salute umana ed animale.

Distinti saluti

Il Responsabile BEAR

Dr. Giuseppe Ru

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Caramelli

GR/gr

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Ministero della Salute

DGSAF

0003280-A-19/02/2013

117706729

Prot. ISS 3618/SVSA-MVE.06

Risposta al prot. DGSAF.III/1957/P
del 31/1/13

Istituto Superiore di Sanità
Prot 14/02/2013-0005256

Class: SVSA.MVE.06.00 1

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Sanità Pubblica
Veterinaria e della Sicurezza Alimentare
E degli Organi collegiali per la Tutela della
Salute
D.G. Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Ufficio III
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA

OGGETTO: Richiesta parere – Modifica della sorveglianza BSE.

Premessa

In Italia come nel resto dei paesi dell'Unione Europea (UE) le attività di monitoraggio della BSE nella popolazione bovina, tramite l'applicazione di test diagnostici di laboratorio previste dal Reg. 999/2001, fanno parte di un più ampio programma di controllo della malattia. Tali attività sono state finora condotte nel nostro Paese attraverso un sistema basato sia sulla sorveglianza passiva dei casi sospetti, mirata a identificare la BSE sui capi clinicamente e ufficialmente sospetti (sorveglianza passiva), che tramite la sorveglianza attiva mirata a identificare i casi di BSE nelle seguenti categorie animali:

- popolazione a rischio:

o morti

o macellati d'urgenza

o animali con sintomatologia clinica alla visita ante-mortem

- regolarmente macellati

o macellati in seguito a rintraccio in connessione con un caso di BSE

La suddivisione della popolazione oggetto di sorveglianza nelle diverse categorie, così come l'età minima dei soggetti da testare definita su base regolatoria, risponde ad un criterio di categorizzazione del rischio BSE che ha consentito, nel tempo, di tracciare il quadro

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

epidemiologico complessivo della BSE nella popolazione bovina e di stimare il contributo di ciascuna categoria animale al rischio complessivo della popolazione.

Infatti, come indicato da diverse opinioni elaborate dall'EFSA (EFSA, 2008a, EFSA 2010, EFSA 2012), le attività di sorveglianza della BSE mirano, essenzialmente, a:

- identificare cambiamenti nei *trend* epidemiologici della malattia, come incrementi o diminuzioni nel numero di casi di BSE riscontrati nel tempo e/o nello spazio ovvero negli specifici gruppi di popolazione
- identificare nuovi tipi di TSE nella popolazione bovina, come le forme di BSE atipica

I risultati delle attività di sorveglianza condotte a partire dal 2001, pubblicati annualmente nei *report* UE (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm), mostrano una progressiva riduzione del numero di capi positivi, cui corrisponde un progressivo aumento dell'età media alla diagnosi, dei casi di BSE identificati sia nei Paesi UE che in Italia, consentendo di evidenziare un andamento in netto declino dell'epidemia.

Le figure 1a e 1b, che riportano la distribuzione dei casi BSE per coorte di nascita dei bovini positivi nei Paesi EU e in Italia, sono emblematiche dell'esaurirsi dell'epidemia.

Fig. 1a: casi di BSE per coorte di nascita nei Paesi della UE (Fonte: EFSA, 2012).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
 Dipartimento di Sanità Pubblica
 Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Fig. 1b: casi di BSE identificati tra il 2001 e il 2011, per coorte di nascita in Italia (Elaborazione su fonte dati Report EU TSE).

Per descrivere la situazione epidemiologica italiana, sono stati presi in esame i dati pubblicati annualmente dalla Commissione EU nel report sulle TSE animali (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm), relativi alla sorveglianza attiva sulla popolazione *a rischio* e sui capi *regolarmente macellati*, dal momento che la sorveglianza passiva è ritenuta assai poco sensibile (EFSA 2012) e inadatta a rappresentare il quadro epidemiologico anche a livello Europeo. La descrizione della situazione epidemiologica della BSE in Italia, per come risulta dall'analisi dei dati pubblicati nei report annuali, fa emergere quanto segue.

- L'attività di sorveglianza per BSE nella categoria dei capi *regolarmente macellati* ha assorbito il maggior numero di test, con quasi 6 milioni di capi bovini complessivamente testati per BSE nel periodo 2001-2011. Nella popolazione *a rischio* (morti, macellati d'urgenza, animali con sintomatologia clinica alla visita *ante mortem*) il numero complessivo di test è stato di circa 1 milione (fig. 2).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Figura. 2 – distribuzione dei test per BSE effettuati in Italia tra il 2001 e il 2011 nelle categorie dei regolarmente macellati (sinistra) e nella popolazione a rischio (destra).

- La progressiva riduzione della prevalenza (n. positivi/ 10 000 test) della BSE nella popolazione bovina italiana tra il 2001 e il 2011 risulta evidente sia analizzando i risultati della sorveglianza nella popolazione dei capi regolarmente macellati, che nella popolazione a rischio (fig. 3).

Tra i regolarmente macellati la prevalenza è andata riducendosi di 27 volte tra il 2011 (0,69 casi per 10.000) e il 2001 (0,03 casi per 10.000), con una prevalenza media annuale nell'intero periodo pari a 0,14 casi per 10.000.

Nella popolazione a rischio la prevalenza è calata di 31 volte tra il 2001 (3,28 casi per 10.000) e il 2007 (0,11 casi per 10.000), anno oltre al quale non sono più stati rilevati casi di BSE in questa categoria di bovini. Nell'intero periodo la prevalenza media annuale nella popolazione a rischio era stimata in 0,6 casi per 10.000.

Il trend di riduzione della prevalenza appare, dunque, maggiormente manifesto nella popolazione a rischio rispetto ai regolarmente macellati.

Figura. 3 – trend della prevalenza di BSE (capi positivi ogni 10 000 test effettuati) Italia tra il 2001 e il 2011 nelle categorie dei *regolarmente macellati* (sinistra) e nella *popolazione a rischio* (destra)

- Confrontando i dati di prevalenza nelle due diverse categorie in sorveglianza è possibile stimare, attraverso il calcolo del Rischio Relativo (RR), che nel periodo 2001-2011 la probabilità di identificare un capo con BSE nella popolazione a rischio, era 4,65 volte maggiore rispetto alla popolazione dei *regolarmente macellati*.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
 Dipartimento di Sanità Pubblica
 Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Nella figura 3 è mostrata la stima del RR per anno, nel periodo di sorveglianza 2001-2011. La stima del RR non era calcolabile negli anni posteriori al 2007 poiché a partire da quell'anno non sono più stati riscontrati casi di BSE nella popolazione *a rischio*.

Figura. 3 – Stima del Rischio Relativo per BSE nella popolazione a rischio rispetto ai regolarmente macellati nel periodo 2001 - 2011

- Analizzando nel dettaglio l'origine dei casi di BSE identificati grazie alle attività di sorveglianza nelle popolazioni considerate, si evidenzia come nel nostro Paese il maggior numero di casi sia stato riscontrato tra i capi regolarmente macellati (fig. 4), nonostante la prevalenza media della BSE in questa categoria sia stata inferiore rispetto alla popolazione a rischio.

Figura. 4 – Distribuzione dei casi di BSE riscontrati in Italia tra il 2001 e il 2011, nelle popolazione *a rischio* rispetto ai *regolarmente macellati*

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- Le misure poste in atto a livello Europeo per fronteggiare l'epidemia di BSE ed *in primis*, le restrizioni sull'impiego zootecnico delle farine animali, per quanto estremamente impegnative ed onerose, hanno ottenuto il risultato auspicato; a distanza di dodici anni dall'avvio della sorveglianza attraverso i test rapidi, l'Unione Europea è molto vicina alla eradicazione della malattia. In linea con questa tendenza - già evidente da diversi anni - l'UE, attraverso la TSE Roadmap 2005, si è dotata di una strategia complessiva di uscita dalla crisi mediante il progressivo e ponderato allentamento dei provvedimenti restrittivi e il rilassamento della sorveglianza.

Attraverso la Decisione 2009/719/UE è stata data facoltà agli Stati Membri di rivedere il proprio programma di sorveglianza e di sottoporre al test rapido soltanto un campione annuo minimo delle categorie *a rischio*. Questa decisione reca in sé un cambiamento radicale del paradigma che aveva guidato la sorveglianza: da una sorveglianza di popolazione "a tappeto", si è passati ad una opzione di sorveglianza "*risk based*", che limita le attività di monitoraggio a quelle che sono considerate le categorie di bovini più a rischio e ad un campione minimo di soggetti regolarmente macellati.

Fermo restando, dunque, l'obbligo di testare tutti i bovini sopra i 48 mesi appartenenti alle categorie *a rischio*, la Commissione UE ha richiesto all'EFSA un parere scientifico in relazione a:

- quale fosse la dimensione minima del campione appartenente alla categoria dei regolarmente macellati da sottoporre a test, al fine di garantire una sensibilità del sistema di sorveglianza coerente con i requisiti OIE (individuazione di almeno 1 caso su 100.000 bovini adulti) e con un livello di confidenza del 95%
- quale fosse la capacità della nuova sorveglianza di monitorare i trend della BSE (sia ceppo classico che ceppi atipici) nella popolazione bovina
- quale fosse la capacità della nuova sorveglianza di rilevare l'emergere di ipotetiche nuove forme di TSE nel bovino

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Ad ottobre del 2012, l'EFSA nel suo rapporto finale, ha calcolato che per l'Italia la dimensione campionaria dei capi regolarmente macellati da testare, ferma restando l'attività sulle altre categorie a rischio, era pari a 45.052. L'EFSA ha inoltre evidenziato la maggiore concentrazione dei casi positivi nelle categorie a rischio rispetto ai regolarmente macellati e affermato che il progressivo declino dei casi positivi ha determinato una riduzione della prevalenza e dell'incidenza della malattia tale da far considerare l'epidemia BSE quasi totalmente risolta.

Da qui la proposta della Commissione UE di consentire agli Stati Membri un ulteriore passo avanti, attraverso la Decisione che ha autorizzato a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE, sospendendo i test rapidi per la categoria dei bovini regolarmente macellati, già a partire dall'anno 2013.

In relazione a ciò, codesta Direzione Generale, ha formulato quesiti in merito alla **possibilità che in Italia l'applicazione della nuova sorveglianza (sospensione dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati di età > ai 72mesi):**

- 1. riduca la capacità di identificare nuovi casi di BSE**
- 2. riduca la capacità di identificare la riemergenza della malattia a seguito dell'introduzione di animali e prodotti dai paesi terzi piuttosto che dagli altri Stati Membri**
- 3. comporti eventuali rischi per la salute umana ed animale.**

Il presente parere intende dunque considerare gli *output* dell'attuale sistema di sorveglianza attivo, in ragione della limitazione dei test alla sola popolazione *a rischio*, rispetto ai tre punti sollecitati dalla richiesta di parere.

Punto n. 1 - ***L'applicazione della nuova sorveglianza (sospensione dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati di età > ai 72mesi), potrebbe ridurre la capacità dell'Italia di identificare nuovi casi di BSE?***

L'eliminazione dei test in questa categoria implica, se applicata, una riduzione consistente del numero di test effettuati annualmente in sorveglianza attiva per BSE. In Italia, questi

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

passerebbero dai quasi 400.000 eseguiti mediamente per anno (stima relativa al periodo 2009-2011) ad un numero di poco superiore ai 50.000, con una riduzione pari all'86%. Rispetto all'attuale regime, ciò implica una contrazione in termini numerici della popolazione bovina sottoposta a sorveglianza, attraverso la quale derivare il quadro epidemiologico della BSE dell'intera popolazione bovina italiana, e dunque un aumento del livello di incertezza associato alle stime epidemiologiche. La cessazione dei test sui *regolarmente macellati* comporta, inoltre, un mutamento di ordine qualitativo della popolazione in sorveglianza poiché limita i test diagnostici alla sola popolazione *a rischio* (*morti, macellati d'urgenza e animali con sintomatologia clinica alla visita ante-mortem*), individuata in base a criteri validi per l'attuale epidemia di BSE.

In termini di sensibilità complessiva del sistema, intesa come capacità della sorveglianza attiva di identificare i casi di BSE presenti nella popolazione bovina la sospensione dei test sui capi *regolarmente macellati* implica – inevitabilmente – una riduzione della capacità di identificare nuovi casi di BSE, come anche affermato da EFSA nella sua recente opinione (EFSA 2012). La dimensione di tale riduzione è stimabile. Sulla base delle elaborazioni fornite da EFSA, si calcola che mantenendo la stessa intensità di sorveglianza sulla popolazione *a rischio*, la capacità del sistema di rilevare i casi di BSE passi da un livello pari a 1 ogni 276.020 bovini testati dell'attuale sorveglianza, ad un livello di poco inferiore a 1 a 100.000.

Nello scenario epidemiologico attuale, in cui si valuta l'epidemia di BSE in Europa e in Italia quasi del tutto scomparsa (EFSA, 1202), il numero potenziale di casi di BSE che potrebbe non essere rilevato appare estremamente limitato. Stime operate dall'EFSA (EFSA 2012), sulla base di un modello predittivo basato sull'analisi delle serie storiche, mostrano per l'Italia una perdita potenziale di casi pari a 0.2 casi per anno, qualora la sorveglianza sui capi *regolarmente macellati* venisse sospesa.

E' importante sottolineare, comunque, che ai livelli attuali di prevalenza della BSE in Italia (0.30 casi per 100 000 nei *regolarmente macellati* nel 2011), i test sui soli animali *a rischio* non consentono di evidenziare alcun caso di BSE, come peraltro già verificatosi negli ultimi 4 anni di sorveglianza, essendo il numero di casi atteso per anno in questa categoria pari a 0.75. Negli ultimi anni di sorveglianza i casi di BSE sono stati rilevati nella sola popolazione dei *regolarmente macellati*, per il semplice effetto della maggiore numerosità di test eseguiti in tale categoria rispetto alla popolazione *a rischio*. La sospensione dei test sui *regolarmente macellati* comporterebbe dunque la possibilità di non rilevare i pochissimi casi di BSE (compresi quelli di BSE atipica) ancora presenti nella popolazione bovina generale.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Per l'effetto dei bassi livelli di prevalenza, dunque, la soppressione dei test tra i capi regolarmente macellati avrebbe condotto negli ultimi 4 anni la stima di una prevalenza della BSE nella popolazione bovina italiana pari a zero, a fronte invece di una prevalenza attuale molto bassa ma non nulla. Ciò rivela come la riduzione della sensibilità della sorveglianza a bassi livelli di prevalenza, possa ridurre anche il valore predittivo delle stime epidemiologiche ovvero dei trend della BSE nel tempo, per effetto della riduzione complessiva del numero di test effettuati, e nonostante la probabilità di individuare casi di BSE sia superiore nelle categorie a rischio rispetto ai regolarmente macellati.

Punto n. 2 - *L'applicazione della nuova sorveglianza (sospensione dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati di età > ai 72mesi), potrebbe ridurre la capacità dell'Italia di identificare la riemergenza della malattia a seguito dell'introduzione di animali e prodotti dai paesi terzi piuttosto che dagli altri Stati Membri?*

In merito a tale quesito, occorre premettere che, se per "riemergenza" si intende la ricomparsa in forma epidemica della BSE in seguito alla sua reintroduzione attraverso animali o prodotti da paesi che non offrono garanzie di controllo e sorveglianza adeguate, tale scenario appare altamente improbabile. Il quadro normativo in vigore, o previsto per il futuro dalla Road Map, in merito alle restrizioni sull'impiego zootecnico delle farine animali, impedisce infatti ad una malattia come la BSE, che si trasmette esclusivamente per via alimentare, di riattivare cicli autoctoni di trasmissione. In questo caso, la riemergenza sarebbe da intendersi come la possibile comparsa di occasionali casi di malattia legati alla importazione di animali e prodotti, per i quali vale quanto già descritto al punto n. 1 in merito alla capacità del sistema di sorveglianza di rilevarli.

Al contrario, il presentarsi di uno scenario di emersione di una nuova ondata epidemica, segnalerebbe – più probabilmente - la teorica comparsa di una forma di encefalopatia spongiforme con caratteristiche diverse dalla BSE e legata a nuovi cicli e modalità di trasmissione. Rispetto a tale scenario, appare impossibile valutare la capacità del nuovo sistema di sorveglianza di cogliere la sua emergenza. Anche l'EFSA, nel suo parere (2012), considera impossibile formulare simulazioni attendibili in merito all'emersione di nuove forme di TSE nella specie bovina.

In merito a ciò, occorre considerare che una sorveglianza *risk-based*, disegnata inevitabilmente su quanto è noto per la BSE, potrebbe non essere adeguata a cogliere le differenze – ad esempio in termini di categorie a rischio – legate alla nuova malattia.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Nell'ipotetico scenario della comparsa di una nuova forma di TSE bovina (il cui rilievo rappresenta peraltro uno degli scopi della sorveglianza) un approccio più ampio, rappresentativo dell'intera popolazione e che interessi perciò tutte le categorie di animali (approccio che peraltro è quello impiegato per tanti anni per la BSE), apparirebbe il più indicato.

In merito ai tempi necessari perchè il sistema di sorveglianza rilevi l'eventuale riemergenza dell'attuale epidemia di BSE, le previsioni contenute nell'opinione EFSA (EFSA 2012) stimano per il nostro Paese un potenziale ritardo nel rilevare un aumento del 10% di incidenza di BSE nella popolazione bovina non inferiore a 16 anni, passando dall'attuale regime di sorveglianza ad uno basato sulla sorveglianza delle popolazione a rischio e di un campione annuo di circa 45.000 capi *regolarmente macellati*.

Punto n. 3 - *Quale rischio potrebbe comportare per la salute umana ed animale l'applicazione della nuova sorveglianza (sospensione dei test diagnostici sui bovini regolarmente macellati di età > ai 72mesi)?*

Obiettivo della sorveglianza è fornire stime adatte a descrivere le tendenze epidemiologiche nel tempo e nello spazio. Le modifiche proposte alle attività di sorveglianza non incidono pertanto primariamente sulla prevenzione dell'esposizione all'infettività dell'uomo e degli animali; tale aspetto è invece garantito dalla rimozione degli SMR e dal divieto di utilizzo di farine di carne per l'alimentazione dei bovini, come sancito anche dall'opinione EFSA 2012. E' d'altra parte scontato che tale valutazione risente anche del drammatico calo del numero dei casi di BSE in Europa, aspetto che comunque ha immensamente ridotto la carica infettante potenzialmente circolante nelle filiere alimentari. Vale la pena a tale proposito osservare che, durante il picco epidemico, si calcola che nel Regno Unito siano entrati nella catena alimentare umana circa 1 milione di bovini infetti; a fronte di una esposizione così vasta ed elevata, i casi di malattia nell'uomo (variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob) nel Regno Unito sono, ad oggi, "solo" 176. Questo a significare che la BSE incontra una significativa barriera di trasmissione nei confronti dell'uomo. Tali considerazioni si applicano alla BSE classica e non alle forme atipiche (BSE-L o BASE e BSE-H), per le quali il rischio per l'uomo non è definibile né in termini qualitativi, né quantitativi, sebbene studi su primati e su modelli murini esprimanti il gene della PrP umana suggeriscano il possibile rischio di queste forme, e specialmente della BSE-L, per l'uomo (Comoy et al, PLoS ONE 2008; Kong et al, J. Virol 2008).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

In merito alla BSE classica, i risultati di numerosi studi dimostrano che la gran parte dell'infettività è contenuta in quei tessuti bovini definiti come specified risk material (SRM). Ciononostante, diversi ricercatori hanno segnalato, sia nella BSE classica che nella BSE-L, la presenza di proteina prionica patologica (PrPSc) o di infettività anche in tessuti diversi dagli SRM, quali il tessuto muscolare (Suardi et al, PLoS ONE 2012; Balkema-Buschmann et al, J Gen Virol 2011; Franz et al, J. Gen Virol 2012; Murayama et al., PLoS ONE 2010). L'interpretazione di questi dati necessita di una certa cautela. La maggior parte è infatti ottenuta attraverso l'impiego di modelli animali (topi transgenici over-esprimenti) o di tecniche (quali la protein misfolded cyclic amplification o PMCA) in grado di rilevare quantitativi estremamente piccoli di infettività o PrPSc. Se questo, da una parte rende tali approcci estremamente sensibili, dall'altro li espone al forte rischio di risultati falsamente positivi (Cosseddu et al, 2011). Il significato in termini sanitari di questi dati, per quanto suggestivi di una circolazione dell'agente nell'organismo infetto più ampia di quella desumibile dalla maggior parte degli studi, ha bisogno di un livello di cautela ancora maggiore. E' noto infatti che, nel caso della BSE classica, circa il 90% dell'infettività è associata al sistema nervoso centrale e periferico e circa il 10% al tratto distale dell'ileo; il contributo di infettività dei tessuti diversi da questi, e in primis del tessuto muscolare, appare pertanto marginale se non ininfluenza in termini sanitari.

Conclusioni

L'Unione Europea è molto vicina all'eradicazione della BSE e l'Italia da due anni non registra casi di malattia. In linea con quanto previsto nella TSE Roadmap 2005, l'Europa si avvia verso l'uscita dalla crisi attraverso il progressivo allentamento dei provvedimenti restrittivi e il rilassamento della sorveglianza.

La sospensione dei test sui capi *regolarmente macellati*, limitando la sorveglianza attiva alle sole categorie a rischio, costituisce uno di questi passaggi. Considerata l'attuale prevalenza della malattia nella popolazione bovina italiana, calcolata nel 2011 in 0.25 casi su 100.000, il minor rischio degli animali appartenenti alla categoria dei regolarmente macellati, nonché il fatto che la sorveglianza ha l'obiettivo di definire trend epidemiologici e non intercettare tutti i casi di malattia, l'opzione di indirizzare gli sforzi sulle categorie di bovini a rischio appare ragionevole.

Il cambiamento da una sorveglianza "a tappeto" ad una su specifiche categorie di animali, implica – per definizione – una qualche riduzione della sensibilità della sorveglianza, come

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

anche affermato da EFSA nella sua recente opinione (EFSA 2012). Tale riduzione è stimata da EFSA con una perdita potenziale di casi pari a 0.2 per anno.

Per quanto riguarda la capacità della nuova sorveglianza basata sulla sola popolazione a rischio di cogliere la riemergenza della malattia, l'analisi dei dati storici di sorveglianza mostra come per le categorie dei *morti*, *macellati d'urgenza* e *animali con sintomatologia clinica alla visita ante-mortem* nel loro complesso, la probabilità di individuare casi di BSE sia stata negli anni superiore rispetto alla categoria dei *regolarmente macellati*. Ciò rivela come la popolazione a rischio dovrebbe permettere di descrivere i trend di incidenza della BSE nella popolazione bovina, ovvero di cogliere eventuali mutamenti delle tendenze epidemiologiche rispetto all'attuale, qualora venga mantenuta la stessa intensità di sorveglianza nella popolazione a rischio. Occorre, tuttavia, considerare che vi potrebbe essere un ritardo, anche significativo, ovvero una riduzione del valore predittivo dei trend epidemiologici della BSE, specialmente a bassi livelli di prevalenza o in assenza di malattia, rispetto all'attuale, proprio per effetto della perdita di sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza. Queste valutazioni, secondo quanto affermato anche dall'EFSA (2011), si riferiscono alla BSE classica; nessuna valutazione conclusiva può essere svolta nel caso delle forme atipiche, sebbene i dati francesi sembrano indicare che anche per queste forme la sorveglianza limitata alle categorie a rischio sia in grado di rilevare i cambiamenti di trend ipotizzati. Nessuna valutazione può essere invece effettuata per ipotetiche nuove forme di EST bovine.

In termini di rischio per l'uomo e per gli animali, si ritiene che il passaggio dall'attuale sistema alla sorveglianza sulla sola popolazione a rischio, alla luce delle conoscenze oggi disponibili e dell'attuale quadro epidemiologico, non determini modifiche sostanziali. Le attività di sorveglianza non incidono significativamente sulla prevenzione dell'esposizione all'infettività dell'uomo e degli animali che rimane assicurata dalla rimozione degli SMR e dal divieto di utilizzo di farine di carne per l'alimentazione dei bovini, come sancito anche dall'opinione EFSA 2012.

Quanto sopra premesso, si ritiene di formulare alcune raccomandazioni mirate a far sì che, parallelamente al "rilassamento" della sorveglianza, il sistema complessivo delle misure di controllo e profilassi mantenga la necessaria solidità. In particolare si ritiene necessario migliorare l'efficienza del controllo sulle categorie a rischio, oggi ancora non ottimale, così come vigilare sulla corretta applicazione dei criteri di categorizzazione dei bovini. Per fornire le necessarie garanzie sanitarie all'uomo e agli animali, si considera infine determinante il

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare

mantenimento di garanzie stringenti sull'eliminazione degli SRM e sulle restrizioni d'uso delle farine animali a scopo mangimistico.

Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Il Direttore
Dr. Umberto Agrimi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "U. Agrimi", is written over the printed name of the director.